

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ И ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ

Г.А. Юлдашева

преподаватель ФерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7898543>

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы управления и принятия управленческих решений в условиях изменяющейся инфляционной среды, а также влияние инфляции при оценке эффективности рассматриваемых в динамике вариантов решений

Ключевые слова: Затраты, результаты продаж, инфляция, планово-управленческие решения, эффективности предпринимательских проектов

При выработке тактических и особенно стратегических планово-управленческих решений на предприятиях розничной и оптовой торговли приходится соизмерять затраты и результаты продаж на протяжении длительного времени. Такая расчетная операция выполняется обычно либо на проектной стадии при организации нового предпринимательского дела, либо для действующих предприятий, с тем чтобы найти наиболее эффективный вариант хозяйственного решения. В условиях, когда функционирование экономики проходит нормальном режиме с оптимальной инфляцией порядка 5-6% в год (0,5% в месяц), соизмерение затрат и результатов продаж особых затруднений не вызывает. Обычно в подобном случае инфляцией просто пренебрегают. Это дает при расчетах весьма надежный результат, обеспечивающий принятие достаточно точного планово-управленческого решения. Однако задача невероятно усложняется, если инфляция в экономике достигает значительных размеров. Если не применить особых расчетных приемов, уточняющих методики соизмерения затрат и результатов продажи товаров, то можно ожидать существенных ошибок. Чтобы правильно учесть влияние инфляции при оценке эффективности рассматриваемых в динамике вариантов решений, надо достаточно точно уметь прогнозировать темпы инфляции на анализируемый период. Обычно такой прогноз основывается на решениях правительства, которое, как правило, предпринимает необходимые и решительные меры по обузданию инфляции и ее регулированию. Кроме того, имеется богатый международный опыт, накоплена значительная статистическая информация о темпах инфляции во многих развитых странах. Одним словом, трудностей здесь не предвидится. Стало быть, будем исходить из того, что темпы инфляции по отдельным, следующим, друг за другом временным периодам нам известны. приняв это положение за основу, рассмотрим, как оно влияет на точность расчетов эффективности деятельности предприятий торговли. При выполнении традиционных расчетов по соизмерению затрат и результатов продаж инфляция национальной валюты может сильно исказить истинное положение при анализе эффективности предпринимательских проектов, в организации нового дела, при анализе принимаемых планово-управленческих решений. Может случиться ситуация, когда неэффективный проект под влиянием искажения, вносимы

инфляционными процессами, будет ошибочно признан вполне приемлемым и экономичным. Не приходится доказывать, какие огромные потери приносит разовый характер. Это единовременные затраты, которые впоследствии в данном проекте не повторяются, однако их значимость по сравнению с текущими затратами несколько не ниже. Без названных затрат последующий процесс невозможен) В отличие от текущих затрат эти затраты называются единовременными вложениями инвестиций.

Инвестиции необходимое условие реализации любого предпринимательского проекта. Обычно (за малым исключением) они выступают в денежной форме, ибо, чтобы приобрести потребные для создания нового дела ресурсы, предпринимателю нужны прежде всего деньги, и порой немалые. В конце XX века в мировую бизнес-практику стали проникать новые идеи, связанные с особым подходом к реализации новой техники и научно-технического прогресса в производстве и потреблении продукции. Прежде всего, речь идет об инжиниринге и обо всем, что с этим понятием связано.

Инжиниринг представляет собой инженерно-консультационные услуги, обособленные в самостоятельную сферу коммерческой деятельности". Такие услуги делятся на две группы: услуги, связанные с подготовкой производственного процесса, и услуги по обеспечению нормального хода процессов производства и реализации продукции. Цель инжиниринговой деятельности - повышение эффективности производства на основе известных науке и практике достижений в области инженерных знаний. Как показал мировой производственный опыт, инжиниринг сыграл определенную положительную роль в повышении эффективности производства на предприятиях бизнеса. Однако этот рост, за некоторым исключением, был весьма скромным. Как правило, прирост конечного результата производства при использовании практики инжиниринга составлял 10-20% или чуть больше. Существенный скачок в инженерном мышлении сыграла книга М. Хаммера и Дж. Чампи «Реинжиниринг корпораций: революция в бизнесе». «Реинжиниринг представляет собой инновационный процесс, направленный на перепроектирование бизнеса для достижения значительного, скачкообразного улучшения деятельности предприятия. Реинжиниринг рассматривается не как традиционное улучшение, усовершенствование или модификация, а как изобретение, позволяющее увеличить некоторые показатели в 5-10 раз и более». Реинжиниринг отличается от инжиниринга тем, что при одной и той же конечной цели первый предполагает ее достижение не за счет традиционных хозяйственных и технических решений, а за счет инноваций, внедрения в производство новейших достижений научно-технического прогресса, обеспечивающих резкое улучшение конечного результата производства.

Литература:

- 1.Юлдашева, Г. А., & Хамидов, К. (2022). ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 230-231.
- 2.Юлдашева, Г. А. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА В ФОРМИРОВАНИИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ДОХОДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. *Ta'lim fidoyilari*, 8, 172-185.
- 3.Юлдашева, Г., & Кучкарова, А. (2020). МИНТАҚАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИНВЕСТИЦИОН ЖАРАЁНЛАР ВА УЛАРНИ БОШҚАРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС

- ХУСУСИЯТЛАРИ. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 543-547).
- 4.Yuldasheva, G. A., & Toirjonov, J. (2022). DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE-DEVELOPMENT OF THE REGION. *Gospodarka i Innowacje.*, 29, 149-154.
- 5.Ачилов, А. Н. (2018). Мамлакатимизда кимё саноатида товар-моддий захираларнинг сарфини ҳисобга олиш ва уни такомиллаштириш масалалари. *Экономика и финансы (Ўзбекистан)*, (8), 54-58.
- 6.Asrakulov Abdurakhmon Sultonovich. (2022). IMPROVEMENT OF THE EMPLOYMENT INDICATORS IN THE ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYZING. *Gospodarka i Innowacje.*, 14(12), 96-103.
<https://gospodarkainnowacje.pl/index.php/poland/article/download/999/929>.
- 7.Asrakulov Abdurakhmon Sultonovich. (2022). Assessment of the Influence of Factors on Choosing a Model for the Development of Agrotourism Activities. *INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY*, 29(12), 198-204. <https://interpublishing.com/index.php/ijbde/article/download/795/694>.
- 8.Асрақулов А.С. Ўзбекистонда аҳоли бандлигидаги тенденцияларнинг эконометрик тадқиқи / Иқтисодиёт ва таълим, 2019, №5. 86-89-б. (Asrakulov A.S. Econometric research of trends in employment of population in Uzbekistan / *Economics and Education*, 2019, #5. 86-89 pp.).
- 9.Asrakulov A.S. Multi-Factor Modeling And Forecasting Of Employment Indicators In The National Labor Market Of Uzbekistan // *The American Journal of Management and Economics Innovations*. -2020, 2/12. pp. -27-47.
- 10.Асрақулов, А. С. (2020). Некоторые аспекты методологии определения неформальной занятости в Узбекистане и определения её границ. Финансово-правовые и инновационные аспекты инвестирования экономики региона, 698-704.
- 11.Асрақулов А. Бандлик моделларини тадқиқ этишга концептуал ёндашувлар. *Biznes Expert*. 2019(142):10.7. Асрақулов, А. (2020). Ўзбекистонда аҳоли бандлигидаги тенденцияларнинг эконометрик тадқиқи. *Иқтисодиёт ва таълим*, (5), 86-89.
- 12.Жураева, Н.К. (2021). Некоторые аспекты совершенствования управленческих механизмов жилищно-коммунальных услуг в узбекистане. *Бюллетень науки и практики*, 7(12), 246-255.
13. Жураева, Н. К. (2021). К Проблемам совершенствования экономических моделей управления предприятием. In *Материалы международной научно-практической конференции*, г. Вологда, 31 августа 2021 г (p. 12).